

STUDIUL PRIVIND VARIATIILE UNOR INDICI BIOCHIMICI LA SPORTIVII ÎNOTĂTORI PÂNĂ ȘI DUPĂ EFORT

Ecaterina ERHAN,
Inga DELEU

Universitatea de Educație Fizică și Sport, Chișinău

Summary: *In this article some biochemical indexes of top swimmers based on bibliographical sources are studied. The most important parameters tested are hemoglobin, lactic acid, glucoses, protein, minerals and enzyme complexity. These indexes have great importance in monitoring the results of top swimmers in order to improve their performance.*

Key words: *sportive swimmers, biochemical indexes, hemoglobin, glucoses, lactic acid, protein.*

Un interes deosebit antrenorii acordă caracteristicilor calitative și nu cantitative ale antrenamentelor, și anume caracteristicilor individuale ale dezvoltării fizice a sportivilor înotători, tempoului trecerii la un nou nivel, mai ridicat de performanță și de aprovizionare energetică a eforturilor de antrenament și competiționale. Atenția lor este direcționată asupra studiului și selectării mijloacelor și metodelor de testare și diagnosticare a sistemelor funcționale ale organismului sportivilor înotători, posibilitățile cărora determină succesul activităților competiționale [1,2,5].

Pornind de la performanțele actuale în înot, dar mai ales de la antrenamentul sportiv propriu-zis, care se desfășoară într-un mediu schimbat, trebuie admis faptul, că atât din punct de vedere energogen, cât și biochimic efortul se încadrează în tipul predominant

aerob, cu profil de forță, în regim de rezistență, în care pe plan motric găsim implicată contracția musculară specifică la înot, iar pe plan biologic triumphiul cardio-respirator-metabolic. Predominarea aerobă crește cu atât mai mult, cu cât durata efortului este mai mare. La proba de 1500 m rata aerobă este estimată la 95-97% față de cea anaerobă [12].

Cunoașterea și respectarea caracterului fiziologic, dar și biochimic al probei sportive de înot este de o importanță majoră pentru antrenor și pentru medicul sportiv.

Metodele biochimice de cercetare a stării funcționale a organismului înotătorilor capătă o mai mare importanță în analiza creșterii măiestriei înotătorilor și ele nu trebuie evitate, dar din contra trebuie, în primul rând, luate în considerare. Însă, cercetările din ultimele decenii elucidează despre o subestimare evidentă a cercetării

parametrilor biochimici în determinarea performanței sportive curente și potențiale a sportivilor înotători. Acest fenomen se reflectă negativ asupra performanțelor sportive în timpul competițiilor naționale și internaționale.

În procesul testării biochimice pe etape și al celor complexe aprofundate, se poate determina efectul cumulativ al antrenamentului. Acest tip de control biochimic îi oferă antrenorului, medicului sportiv, informația rapidă și obiectivă despre starea sistemelor funcționale ale organismului și despre alte schimbări de adaptare la efortul fizic efectuat [16].

Considerăm, că cercetările biochimice stau la baza identificării și întocmirii anumitor metode și mijloace mai eficiente pentru mărirea capacității fizice a sportivilor; studierii proceselor de adaptare a organismului la diverse eforturi musculare, reglării efortului fizic și a odihnei, determinării gradului de antrenament a sportivilor.

Un rol esențial în aprecierea stării funcționale a organismului sportivului în literatură se acordă selectării parametrilor biochimici testați. Parametrii selectați trebuie să fie maximal de informativi, sugestivi și necesită de a fi într-o relație de interdependență cu rezultatele sportive.

Deoarece în procesul activității musculare etapele metabolismului se schimbă periodic în dependență de proba sportivă, de tipul de efort efectuat, de aceea, în fiecare caz distinct se apreciază diverși indici biochimici [5].

Se cunoaște, că în calitate de obiect de cercetare a parametrilor biochimici servesc: sângele, urina, saliva, transpirația, țesutul muscular și aerul transpirat, în urma cercetării cărora se poate determina atât eficiența procesului de antrenament, cât și starea de sănătate a sportivului. Modificarea parametrilor biochimici în timpul efortului fizic depinde de mai mulți factori: vârsta și sexul sportivului testat, gradul de antrenament, intensitatea și durata antrenamentului sportiv, proba sportivă practică [5].

Considerăm, că cei mai importanți parametri biochimici testați în serul sanguin pentru aprecierea stării funcționale a organismului sportivilor înotători sunt: hemoglobina, acidul lactic, glucoza, proteina totală, ureea, acidul uric, creatinina, trigliceridele, complexul mineral (ionii de calciu, magneziu, fier), complexul enzimatic (creatininkinaza, creatinininkinaza miocardică MB, lipaza).

După părerea noastră, elementul vital, cel mai important pentru orice persoană, dar mai ales pentru organismul sportivilor este oxigenul. Înotul, ca probă sportivă preponderent aerobă, care dezvoltă rezistența, necesită o cantitate suficientă de oxigen pentru îndeplinirea unei activități productive și atingerea performanțelor sportive. Transportarea oxigenului la celule este realizată de către pigmentul principal al eritrocitelor – hemoglobina [15].

Pigmentul de hemoglobină, care reprezintă o cromoproteină conjugată, constă dintr-un tetramer format din 2 perechi de lanțuri polipeptidice (globine), fiecare dintre acestea fiind conjugat cu un grup hem, un

complex al unui ion de fier cu pigmentul roșu, porfirina, care și-i conferă sângelui culoarea roșie. Fiecare gram de hemoglobina poate transporta 1,34 ml oxigen în 100 ml de sânge, astfel îndeplinind funcția respiratorie [15].

Din datele literaturii de specialitate, reiese, că după efectuarea efortului fizic, nivelul hemoglobinei scade. Această diminuare a nivelului de hemoglobină este legată, de faptul, că în urma efortului fizic are loc creșterea debitului sangvin. Ca măsură adaptivă la necesitatea unui debit sangvin crescut în timpul efortului, organismul sportivilor reține mai mult lichid în spațiul vascular, crescând astfel debitul cardiac, transpirația și fluiditatea sângelui, dar minimalizând astfel, riscul de deshidratare [5,15].

Această expandare a volumului plasmatic cu până la 30%, produce însă o diluare a hematiilor, implicit a hemoglobinei și a hematocritului, creând o stare de anemie. O altă explicație a instalării anemiei la sportivi după efort este suprimarea secreției de eritropoetină după antrenament [5].

Echilibrul acido-bazic sanguin depinde de numeroase sisteme tampon, dintre care se remarcă și existența unui raport echilibrat între oxihemoglobină și carboxihemoglobină. De aceea, o respirație corectă, mai ales, în condițiile unui mediu cu aer proaspăt, poate avea consecințe dintre cele mai benefice asupra sănătății și poate reechilibra, uneori întreg metabolismul [5].

După cum s-a menționat mai sus, rolul cationului bivalent de fier (Fe^{2+}) este esențial,

deoarece el leagă cele 4 molecule de globină și hem-ul, deci datorită ionului de Fe are loc crearea moleculei de hemoglobină, mioglobină (hemoglobina musculară) și a unor enzime. Cu ajutorul fierului, se asigură respirația celulară, nutriția mucoaselor, secreția gastrică. Fierul ajută la procesul de creștere, mărește rezistența la îmbolnăviri, mai ales la infecții, transportă diferite substanțe chimice, implicate în metabolismul energetic, are acțiune antioxidantă, asigură funcția reproductivă. Norma elementului mineral de fier în sângele adultului este de 9,0-30,4 mmol/l [15].

Un alt element biochimic esențial pentru organism este ionul de calciu, care este considerat „regele bioelementelor” în organismul uman. Cantitativ, calciu se găsește în mediu 99% în oase și țesuturi tari, și 1% în sânge, în celulele și țesuturile moi. Calciu este elementul, care întărește întreg organismul. În formă ionică, calciu intră și iese cu ușurință din celula umană. Ionul de Ca^{2+} , penetrat în celulă, duce după sine un lanț de elemente nutritive. Calciu neionizat se asimilează foarte greu, iar pentru a fi asimilat de organism, el numaidecât trebuie să treacă în forma ionică. Procesul de trecere a calciului neionizat în formă ionică necesită o cantitate mare de energie și acid gastric [11].

Celulele produc permanent energie și în rezultatul acestor procese, se formează elementele nocive - reziduuri, de natură acidă. Calciu se consideră elementul primordial în eliminarea acestor toxine. Prin eliminarea resturilor acide, calciu ionizat, susține

pH-ul sângelui în stare slab alcalină, ceea ce este foarte important pentru menținerea vieții, deoarece coborârea pH-ului sângelui până la 6,8 se finisează letal. Deci, una din funcțiile principale ale calciului este menținerea organismului în stare semialcalină, adică menținerea vieții [11].

De asemenea, calciu joacă un rol deosebit în trecerea oxigenului în interiorul celulelor. În anul 1932 Otto Warburg a primit premiul Nobel în chimie, pentru dovada adusă, precum că procesul de dezvoltare al cancerului este un proces anaerob. Stoparea accesului de oxigen, în cazul insuficienței de calciu, face lichidele din organism acide. Astfel, organismul caută permanent rezerve de substanțe alcaline, pentru neutralizarea cantității mari de acizi, iar rezervele sunt oasele, dinții, părul. Se consideră, că în cazul alimentării cu produse, care provoacă acidificarea organismului, el pierde o cantitate foarte mare de calciu [11].

Totodată, calciu este necesar și pentru coagularea normală a sângelui, contractarea și relaxarea mușchilor inimii și mușchilor scheletici, pentru reglarea funcției fermentative și parțial secreția insulinei. Un rol important îi revine acestui element pentru transmiterea impulsurilor nervoase, iar insuficiența lui provoacă iritarea nervilor. În opinia specialiștilor o cantitate suficientă de calciu, în perioada tinereții, menține organismul tânăr, în decursul multor ani. Pentru a fi asimilat și așa exercita funcțiile, calciu are nevoie de ajutor, adică de alte vitamine și minerale așa ca - vitaminele D, A, C și magneziu. Calciu este deosebit de important

pentru organismul sportivilor, deoarece în timpul antrenamentului sportiv, ei pierd o cantitate enormă de calciu prin transpirație. Norma elementului mineral de calciu în serul sangvin este de 2,1 - 2,6 mmol/l [4].

Un alt element biochimic necesar organismului uman, dar mai ales a sportivilor reprezintă ionul de magneziu. Funcția lui primară constă în participarea la dezvoltarea conductibilității și contractilității mușchilor. Magneziul intervine în reacțiile fiziologice (metabolismul glucidelor, lipidelor și proteinelor) și activitățile enzimaticе, în permeabilitatea celulară, coagularea sangvină [21, p. 405]. Mai mult de jumătate din cantitatea totală de magneziu se găsește în oase, un sfert se găsește în mușchi, iar restul se repartizează în inimă, ficat, rinichi, tubul digestiv și în plasma sangvină. Necesitatea de magneziu este mult mai mare în cazul sportivilor. Norma elementului mineral de magneziu în serul sangvin al unui adult este de 0,66 - 1,07 mmol/l [11].

Deci, substanțele minerale, împreună cu proteinele, carbohidrații, grăsimile și vitaminele sunt foarte necesare pentru o bună funcționare a proceselor fiziologice și biochimice din organism, care stau la baza tuturor funcțiilor vitale ale organismului. Unii dintre cei mai importanți fiind deci, ionii de calciu, magneziu și de fier [11].

În urma studierii nivelului elementelor minerale la sportivii înotători până și după efortul fizic efectuat pe veloergometru, s-a constatat, că nivelul de calciu și magneziu până la efort fizic, atât la fetele înotătoare, cât și la băieții înotători, este sub limitele normei.

Nivelul de fier la toți sportivii înotători (băieți și fete) până la efort fizic se încadrează în limitele normei. După efort fizic efectuat pe veloergometru, cantitatea de calciu și magneziu au scăzut esențial, în urma transpirației, iar nivelul fierului a crescut, ca rezultat al necesității avansate în oxigen [4,11].

Conform datelor actuale, majoritatea cazurilor de disfuncții la nivelul schimbului de substanțe minerale la sportivi, pot fi clasificate ca profesionale sau profesional asociate, legate de eforturile fizice și psihoeemoționale foarte ridicate. Antrenamentele intense duc la pierderea unor elemente minerale și, ca rezultat se cere creșterea venitului de substanțe minerale ingerate odată cu hrana [4, 3].

Făcând referire la adaptarea înotătorului în timpul antrenamentului, am ajuns la concluzia, că aceasta se realizează, în principal, nu în cadrul efortului propriu-zis, efortul fiind doar un stimul, ci în timpul perioadei de refacere a organismului, perioadă în care acesta devine mai eficient (din punct de vedere aerob sau anaerob), cu condiția, că celulele sale beneficiază de absolut toate componentele nutritive necesare repetării aceluși efort.

Altfel spus, înotătorul, care urmărește performanța, trebuie să aibă în vedere faptul, că alimentația, adică suma alimentelor ingerate, nu este același lucru cu nutriția, prin aceasta înțelegând, ceea ce folosesc în mod efectiv celulele sale [3]. Este evident, să se înțeleagă faptul, că alimentația sportivului este parte vitală a procesului de antrenament,

deoarece el trebuie să aleagă acei nutrienți, care concură la furnizarea unei cantități sporite de energie, necesară atât antrenamentului propriu-zis, cât și refacerii rapide, pentru a susține eficient efortul sportiv din ziua următoare [5,9].

Ținem să menționăm, că energia organismului depinde de energia fiecărei celule în parte. O celulă sănătoasă pentru ași îndeplini toate funcțiile și a furniza energie are nevoie de alimente, care să-i asigure absolut toți nutrienții necesari bunei funcționări: apa, carbohidrați, proteine, lipide, vitamine, minerale și enzime [5].

Principalele surse de energie ale sportivului sunt carbohidrații. Anume glucoza este cel mai important monozaharid din sânge, care rezultă din digestia carbohidraților și din conversia hepatică a glicogenului în glucoză. Deci, din cele expuse mai sus, glucoza, este un furnizor indispensabil de energie care susține activitatea celulară și combustibilul principal al mușchilor în timpul efortului fizic. Acest indice, în sânge se menține la un nivel constant, în limitele de la 3,5 - 5,5 mmol/l (sau 80 - 120 mg), datorită mecanismelor reglatorii. Modificarea conținutului de glucoză în sânge în timpul efortului fizic este individuală și depinde de nivelul de antrenament al organismului, de intensitatea și durata efortului fizic [9].

Glicemia sau concentrația de glucoză din sânge, crește peste valoarea din repaus încă din starea de start, datorită hiperadrenalinemiei, ce intensifică glicogenoliza. Efortul de înot submaximal sau de scurtă durată, provoacă majorarea nivelului de

glucoză în sânge, deoarece are loc mobilizarea intensă a glicogenului din ficat pentru suplinirea necesității de energie [5].

În efortul de înot maximal sau de lungă durată valoarea glicemiei se menține mai mult sau mai puțin constantă, dar pe măsură ce efortul se prelungește, ea scade fără a mai reveni, chiar până la 50% față de valoarea din starea de repaus. Nivelul scăzut de glucoză în sânge, indică despre faptul, că rezervele de glicogen în ficat au fost epuizate sau au fost folosite intens de către țesuturile organismului. Reducerea conținutului de glucoză în sânge este mai evidentă la persoanele neantrenate decât la persoanele antrenate. Astfel, în dependență de concentrația glucozei în sânge, se poate determina viteza reacțiilor de oxidare aerobă în țesuturi la un efort fizic, dar și intensivitatea mobilizării glicogenului hepatic [9].

Cercetările de specialitate efectuate pe sportivii înotători ne arată, că nivelul de glucoză la băieții înotători și fetele înotătoare de înaltă calificare în stare de repaus se încadrează în limitele normei, prezentând valori medii respectiv de - 4,8 mmol/l și 5,3 mmol/l. După efectuarea efortului fizic pe veloergometru s-a înregistrat o scădere evidentă a nivelului de glucoză, atât la băieții înotători (3,6 mmol/l), cât și la fetele înotătoare (4,6 mmol/l). Analiza datelor experimentale la sportivii specializați în atletism constată că, în stare de repaus nivelul de glucoză prezintă valori medii de 5,75 mmol/l la băieți și de 5,3 mmol/l la fete. După efortul fizic efectuat, nivelul de glucoză la băieții

atleți a scăzut (5,42 mmol/l), iar la fetele atlete s-a mărit neesențial (5,6 mmol/l) [5].

Cercetările efectuate pe animale au arătat, că efortul fizic duce nu numai la creșterea capacității funcționale a organismului, ci și la creșterea aptitudinilor de a bloca fenomenele negative consecutive unor eforturi intense. Un studiu realizat pe cobai, care au fost antrenați să înoate, a arătat o accelerare a procesului de utilizare a glucidelor, lipidelor și proteinelor în ficat, ceea ce are, ca urmare, creșterea energiei produse într-o perioadă anumită de timp. Concentrația de ATP se menține constantă la acest nivel, în timp ce la animalele neantrenate această valoare scade considerabil, influențând negativ desfășurarea activității cerebrale. Aceste fenomene se produc și în corpul uman [5].

Rezultatul obținut în urma testării indicelui biochimic de glucoză, poate ajuta antrenorul să dozeze rațional efortul de înot în timpul antrenamentului sportiv, în funcție de posibilitățile biologice individuale ale organismului, starea de sănătate, gradul de antrenament și de acomodare la efort [9].

Considerăm, că în cazul dereglărilor vizualizate la nivelul mecanismului de control al nivelului de glucoză, care pot apărea în timpul antrenamentului sportiv, competițiilor sportive sau chiar exact după efortul fizic efectuat, în vederea evaluării exacte a gradului de risc vital, e necesară intervenția imediată cu scopul stabilirii cauzei și a înlăturării acesteia. Atunci când dereglările sunt durabile și severe, este recomandabil, în mod individual, reducerea

activității fizice și a intensității antrenamentelor sportive, dar uneori chiar și indicarea unei pauze sau a unei perioade de refacere.

În urma procesului de oxidare anaerobă a glucozei se formează produsul metabolic - acidul lactic. Acest produs joacă un rol foarte important în apariția și instalarea oboselii musculare, atunci când are loc acumularea acidului la nivelul mușchilor. Acea senzație dureroasă și neplăcută de arsură, care apare după un efort intens, are de fapt, un rol protector, acela de a preveni suprasolicitarea musculaturii, până la completa epuizare a resurselor organismului. Astfel, acidul lactic nu ar trebui privit ca un produs de metabolism fără rost, și nici ca o „toxină”. El are un rol foarte important în organism, reprezentând o sursă de energie foarte utilă în condiții de hipoxie [2].

Lactacidemia (concentrația de acid lactic) crește în timpul și după sfârșitul efortului fizic, proporțional cu datoria de oxigen. La începutul efortului, timp de câteva secunde, în care producția de energie este realizată prin scindarea fosfaților macroergici, nu se acumulează acidul lactic. Aceasta este faza alactacidă a efortului [2,5,17].

$\text{Creatinfosfat} + \text{ADP} \rightarrow \text{ATP} + \text{creatin}$

După aproximativ 15 secunde, în funcție de intensitatea efortului, începe faza lactacidă a efortului. Valoarea maximă se atinge la aproximativ 5 minute după terminarea efortului, iar după 1-2 ore, valoarea lactacidemiei revine la normal, datorită metabolizării acidului lactic în faza aerobă. Astfel, 1/5 din acidul lactic rezultat

se degradează până la CO_2 și H_2O , iar pe seama energiei, astfel eliberate, restul de 4/5 se resintetizează în glucoză.

Dacă concentrația acidului lactic în sânge (în normă) în stare de repaus este egală cu 1,0 - 1,5 mmol/l (15-30mg%), atunci în timpul efortului muscular intens, conținutul lui se mărește semnificativ. În studiul efectuat de Bangsbo J., (1996) eliberarea lactatului în sânge creștea proporțional cu intensitatea efortului fizic. Scăderea remarcabilă a concentrației acidului lactic în sânge la un efort muscular standard, la diferite etape a antrenamentului sportiv, denotă faptul că s-a mărit gradul de antrenament, iar mărirea concentrației indicelui biochimic, demonstrează o scădere a capacităților de antrenament a sportivului dat [19].

Deci, schimbarea concentrației acidului lactic în sânge după efectuarea efortului muscular, este în relație de interdependență cu starea de antrenament a sportivului înotător. După modificarea concentrației acidului lactic în sânge, se determină posibilitățile glicolitice anaerobe ale organismului, ceea ce este foarte important în cazul selectării sportivilor, la dezvoltarea calităților motrice, controlul efortului depus în timpul antrenamentului și durata proceselor de restabilire a organismului.

Experimentele efectuate în domeniul dat, au confirmat efectul pozitiv al efortului fizic asupra capacității de neutralizare a pH - ului acid al sângelui, rezultat în urma exercițiului fizic realizat. În urma măsurătorilor efectuate la boxeri, la începutul efortului fizic, respirația este foarte acidă,

datorită producerii de acid lactic, ulterior ea revine la valori normale datorită capacității crescute de neutralizare a acidului. Revenirea este cu atât mai rapidă și mai stabilă, cu cât organismul a fost mai bine antrenat [19].

După cum s-a menționat mai sus, organismul înotătorilor necesită mai multe surse energetice, plastice, necesare pentru o mai bună executare a antrenamentului sportiv, care poate fi realizată numai datorită asimilării tuturor elementelor nutritive necesare. Având în vedere, că tinerii înotători de 15-19 ani sunt în proces de creștere și dezvoltare, prin urmare, trebuie să fie asigurată și o alimentație bogată în proteine [19].

Studiile efectuate în ultimii 10 ani, au demonstrat, că sportivii cu un regim de antrenament intens, au o rată mai mare de proteine (1,5-2,0 g/kg/zi), pentru a menține echilibrul azotat. În cazul în care, alimentația conține cantități insuficiente de proteine, în organismul sportivilor se dezvoltă o balanță azotată negativă. Ca urmare, crește rata proceselor catabolice și recuperarea după antrenamente durează mai mult. Cu timpul, acest lucru duce la pierderea în masă corporală și reducerea rezistenței în timpul antrenamentelor de înot [19].

Precizăm, că în conformitate cu datele literaturii de specialitate proteinele îndeplinesc funcția plastică în organism și intră în componența fermenților, hormonilor, anticorpilor, factorilor de coagulare sangvini. Proteina totală se caracterizează ca un indice al metabolismului proteic, care reflectă valoarea totală a proteinelor serice în sânge și

ca rezultat determină starea de homeostazie. Din proteinele plasmei sangvine fac parte: albuminele și globulinele, care se deosebesc între ele prin masa moleculară, proprietățile fizico-chimice și funcția biologică. Albuminele se sintetizează în ficat din produsele alimentare ingerate. Cantitatea lor în plasma sangvină acționează asupra nivelului presiunii osmotice, care reține lichidul în interiorul vaselor sangvine. Globulinele îndeplinesc funcția imunitară (anticorpi), asigură coagularea sangvină (fibrinogenul), și de asemenea, sunt prezentate prin fermenți, hormoni și proteine-transportatoare a diferitor legături biochimice. Norma proteinelor totale în plasma sangvină la o persoană matură este de 62 - 80 g/l. Însă, există și devieri de la normă a proteinelor, care pot fi cauzate de o serie de condiții fiziologice (cu caracter nepatologic) cum ar fi eforturile de înot de lungă durată, foamea, dar și patologice, afectând starea funcțională a organismului [12,13,16].

În urma descompunerii proteinelor, a proceselor de metabolizare, se formează produsele de descompunere - ureea, acidul uric și creatinina. Ureea este produsul final al catabolismului proteic la nivel hepatic, deci concentrația ureei în sânge, depinde de funcția excetorie a rinichilor, de starea funcțională a ficatului și a țesutului muscular. Nivelurile sale serice reflectă echilibrul dintre producția hepatică și excreția renală. Aportul de proteine și statusul hidric pot influența valorile ureei serice. Norma concentrației de uree în plasma sangvină la o persoană matură indică valori < 7,1 mmol/l.

În cazul alimentației bogate în proteine, dar și după îndeplinirea efortului fizic, nivelul ureei în sânge se poate mări [5, 12].

În urma testării nivelului de uree la sportivii înotători de performanță (băieți și fete) în stare de repaus s-a constatat un nivel puțin peste normă, atât la fetele înotătoare (7,18 mcmol/l), cât și la băieții înotători (7,30 mcmol/l). După îndeplinirea efortului fizic pe veloergometru, nivelul ureei a scăzut neesențial la toți înotătorii [12,13].

Un alt indice biochimic important este acidul uric, care rezultă din degradarea acizilor nucleici, reprezentând produsul final al metabolismului purinelor. De la nivelul ficatului, acidul uric este transportat prin plasma sangvină la rinichi, unde este filtrat și excretat într-un procent de aproximativ 70%, restul este eliminat și degradat în tractul gastro-intestinal. Efortul fizic, rația zilnică alimentară cu conținut bogat în carbohidrați și lipide, foamea, duc la majorarea nivelului de acid uric în plasma sangvină. Analiza datelor experimentale, referitor la nivelul acidului uric la sportivii înotători, arată, că în stare de repaus, acest indice se încadrează în limitele normei, atât la băieții înotători (323,0 mmol/l), cât și la fetele înotătoare (231,0 mmol/l). În urma efectuării efortului fizic, nivelul acidului uric a scăzut la toți sportivii înotători, respectiv prezentând valori medii de 307,5 mmol/l la băieții înotători și 227,5 mmol/l la fetele înotătoare [12].

Pentru sportivii înotători prezintă un interes și cercetarea creatininei – un produs de metabolism al creatinfosfatului din mușchi și se produce cu o rată constantă, dependentă

de masa musculară. Din punct de vedere chimic, creatinina este un derivat ciclic spontan al creatinei. Creatinina este filtrată din sânge de către rinichi și dacă filtrarea renală este deficitară nivelul sanguin al creatininei crește [14].

Astfel, nivelul de uree, acid uric și creatinină în serul sangvin înainte și după efort fizic, sunt indicatori biochimici, care se utilizează pe larg pentru aprecierea tolerabilității sportivului înotător față de eforturile de antrenament și cele competitive, de mersul exercițiilor de antrenament și a proceselor de restabilire [14].

Însă, reacțiile biochimice din organism nu pot decurge fără prezența complexului enzimatic. Enzimele sunt substanțe de natură proteică, care îndeplinesc multiple funcții în organism: cea digestivă, de producere a energiei, sinteza de proteine, eliminarea toxinelor. Cea mai importantă funcție enzimatică este cea catalitică, accelerând miile de reacții biochimice din organism și în același timp, controlând procesele vitale ale organismului, susținând astfel viața.

Ele au fost numite „scânteia vieții”, deoarece viața, nu ar exista fără acțiunea enzimelor, nici chiar în prezența unor cantități suficiente de vitamine, minerale, oligoelemente sau alți nutrienți. În corpul omenesc se găsesc mii de diferite enzime, fiecare cu rolul său specific. Starea generală de sănătate este direct legată de capacitatea corpului de a produce enzimele necesare proceselor metabolice. Studiile efectuate de-a lungul a peste 100 de ani au demonstrat că o dietă săracă în enzime poate duce la

îmbătrânire prematură, boli cardiovasculare și ale sistemului digestiv, boli cronice degenerative, diabet și chiar la un risc crescut de cancer [7].

După cum s-a menționat mai sus, sportivii înotători au un aport crescut de proteine față de omul obișnuit, și de aceea este foarte importantă suplimentarea rației alimentare cu enzime digestive, pentru a-l susține, pe cât este posibil în timpul efectuării eforturilor de înot, și pentru a-i permite să-și îndeplinească în mod optim celelalte funcții. Astfel, suplimentând rația alimentară cu enzime digestive, organismul sportivilor este degrevat parțial de această sarcină și secreția celorlalte tipuri de enzime se face mai ușor [10].

Însă, adaptarea cea mai importantă a organismului la efortul de înot (tip aerob) este creșterea eficienței producerii de energie, mărinnd astfel timpul până la apariția senzației de oboseală. În cazul dat, unele dintre importantele enzime ale complexului fermentativ sunt: creatinkinaza (CK), cunoscută și sub denumirea de creatinfosokinaza (CPK) cu rol energetic, creatinkinaza MB (miocardică). CK este o enzimă, care se găsește în concentrații crescute în miocard, mușchii scheletici și în concentrații mai mici la nivelul creierului. În cazul dat, această enzimă catalizează conversia creatinei și a adenzintrifosfatului (ATP) în fosfocreatină și adenzindifosfat (ADP). Reacția dată este reversibilă, ceea ce înseamnă, că și ATP – ul poate fi sintetizat din fosfocreatină și adenzindifosfat. Nivelul foarte ridicat al CK

indică de obicei o leziune la nivelul inimii, mușchilor și al creierului [14,16].

CK MB este singura izoenzimă de importanță sporită, datorită monitorizării cardiace pentru infarcturi miocardice. Valorile crescute ale CK MB de peste 20 de ori față de valorile normale, prezintă temeieri pentru un infarct miocardic, pericol tot mai des întâlnit în practica sportivă de azi [16].

Studiile de specialitate, efectuate pentru aprecierea parametrilor enzimatici de CK și CK MB la înotătorii de înaltă calificare, arată, că în pauză nivelul creatinkinazei se încadrează în limitele normei, iar după efort fizic se mărește semnificativ. Valorile medii ale CK MB la sportivii înotători în stare de repaus arată norma, iar după efort valorile se măresc, încadrându-se totuși în limitele normei [14,16].

Deci, modificările chimice ale sângelui determinate de efortul fizic, reflectă intensitatea proceselor metabolice din mușchi, care influențează mai mult glicemia, lactacidemia, echilibru acido-bazic și nu în ultimul rând – lipemia. Făcând referire la țesutul adipos la sportivii înotători de performanță, el reprezintă 5-10% la bărbați și 10-18% la femei. Acest depozit de grăsimi are o valoare energetică foarte mare (7000 kcal/kg țesut adipos) constituind cea mai importantă rezervă energetică, în cazul, în care depozitele de hidrați de carbon sunt epuizate și lipidele devin combustibilul energetic principal. O astfel de situație se întâlnește mai ales, în timpul unor eforturi foarte intense și de scurtă durată [1,5,8].

O importanță mare are enzima digestivă – lipaza (glicoproteină), care în prezența sărurilor biliare și a colipazei, transformă grăsimile în acizi grași și glicerol. Lipaza în organism se găsește sub trei forme: gastrică, pancreatică și intestinală. Cea gastrică intră în compoziția sucului gastric, participând la procesele chimice gastrice din timpul digestiei. Lipaza pancreatică hidrolizează grăsimile neutre în glicerol și acizi grași. Lipaza intestinală are acțiune asemănătoare cu cea pancreatică, transformând lipidele în acizi grași și glicerol și parțial în monogliceride [6,18].

Lipaza, produsă de pancreas și eliminată odată cu sucul pancreatic în duoden, are rolul de a favoriza digestia grăsimilor. La persoanele sănătoase, neantrenate, rezervele de grăsimi constituie 10-20 % la bărbat și 20-35% la femei din greutatea corporală. Grăsimile sunt depozitate ca trigliceride în

adipocite formând țesutul adipos. Adicional, o mică fracțiune de trigliceride este depozitată în celule musculare și pătrund în circulația sanguină legate de albumine [5].

Norma enzimei – lipaza, în serul sangvin prezintă valori mai joase de 38 u/l. Însă, după cum s-a stabilit, la înotătorii de performanță valorile lipazei până la efort fizic sunt în limitele normei sau chiar mai joase decât valorile inițiale. Comparând aceste date ale sportivilor înotători cu nivelul lipazei la alte probe sportive (halterofili) s-a constatat o valoare mai ridicată a acestei enzime în stare de repaus [5].

Analizând datele științifice a surselor bibliografice putem deduce, că indicii biochimici analizați în articolul dat, au o importanță majoră în monitorizarea sportivilor înotători, cu scopul perfecționării măiestriei acestora.

Bibliografia:

1. Ababei R. Învățarea motrică. Bacău: Alma-Mater, 2003. 185 p.
2. Adam E., Delipovici I. Acidul lactic, unul dintre cei mai importanți indici biochimici utilizați în sport. În: Conferința științifică internațională studențească „Probleme actuale ale teoriei și practicii culturii fizice”, ed. a 13-a, 15 apr. 2009. Chișinău, 2009, pp. 3 - 7. ISBN: 978-9975-68-119-3.
3. Alexandrescu C. Rația alimentară a sportivului. Cultura fizică și Sport, București, 2003, nr. 3, p. 112 - 120.
4. Apostu M. Influența efortului fizic asupra echilibrului hidromineral. București: Ed. Alexandru 27, 2003. 196 p.
5. Baltă N. Unele considerații asupra denumirii și a conceptului de sindrom metabolic. Revista Medicală Română, București, 2010, vol. 7, nr.3, pp. 34 - 39.
6. Belibou M., Zaporojan M., Erhan E. Concentrația trigliceridelor în sângele sportivilor halterofili de performanță înainte și după un efort pe veloergometru. În: Conferința științifică internațională studențească „Probleme actuale ale teoriei și practicii culturii fizice”, ed. a 13-a, 15 apr. 2009. Chișinău, 2009, pp. 372 -380. ISBN: 978-9975-68-119-3.

7. Borzic M., Erhan E. Enzimele – necesitatea vitală a organismului uman. În: Conferința științifică internațională studențească „Probleme actuale ale teoriei și practicii culturii fizice”, ed. a 18-a, 16-17 mai 2014. Chișinău, 2014, pp. 350 -358. ISBN:978-9975-68-119-3.
8. Botnarenco F., Rîșneac B., Șarpov T. Înotul. Chișinău: Lumina, 1991. 172 p
9. Ciochină T., Erhan E. Rolul unor minerale în organismul sportivilor de performanță. În: Conferința științifică internațională studențească „Probleme actuale ale teoriei și practicii culturii fizice”: ed. a 17-a, 16-17 mai 2013. Chișinău, 2013, pp. 401- 409. ISBN 978-9975-4452-8-3.
10. Ciofu E. Nutriție și alimentație. Revista Societății Române de Pediatrie, 2001, nr. 1, pp. 90-93. ISSN 1454-0398.
11. Deleu I. Aprecierea nivelului elementelor minerale de calciu, magneziu și fier la sportivii – înotători de performanță până și după efort fizic efectuat pe veloergometru. În: Studia Universitatis. Seria: Științe reale și ale naturii, 2013, nr 6, pp. 9-16. ISSN 1857-1735.
12. Deleu I. Aprecierea stării fizice a sportivilor înotători (băieți și fete) în baza unor parametri fiziologo – biochimici. În: Studia Universitatis. Seria: Științe reale și ale naturii, 2012, nr. 1, pp. 119-124. ISSN 1857-1735.
13. Deleu I. ș. a. Impactul înotului asupra nivelului de proteină totală la sportivii-înotători (băieți și fete) de înaltă calificare. În: Noosfera, 2014, nr. 12, pp. 105-111. ISSN 1857-3517.
14. Deleu I. Aprecierea nivelului de creatinkinaza și creatinkinaza MB la sportivii înotători de performanță până la efort fizic și după efort efectuat pe veloergometru. În: Conferința științifică internațională „Integrare prin cercetare și inovare” din 26-28 septembrie, 2013, Chișinău: CEP USM, 2013, pp. 39-41. ISBN 978-9975-71-417-4.
15. Deleu I. Hemoglobina – ca factor de condiționare a performanței sportive. În: Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare” din 10 -11 noiembrie 2014, Chișinău: CEP USM, 2014, pp. 36-39. ISBN 978-9975-71-571-3.
16. Dricu A., Purcaru O., Tache D., Dănoiu S. Elemente de Biochimie. Craiova: Ed. Medicală Universitară, 2009. 235 p. ISBN 978-973-106-140-5.
17. Erhan E., Deleu I. Monitorizarea nivelului de acid lactic al halterofililor de performanță. În: Conferința științifică internațională studențească „Probleme actuale ale teoriei și practicii culturii fizice”: ed. a 17-a, 16-17 mai 2013. Chișinău, 2013, pp. 88-91. ISBN 978-9975-4452-8-3.
18. Erhan E., Deleu I. Studiul trigliceridelor la înotătorii de performanță înainte și după un efort fizic, Conferința științifică internațională studențească „Probleme actuale privind perfecționarea sistemului de învățământ în domeniul culturii fizice”, 14 – 15 noiembrie, 2014, Chișinău, Editura USEFS, 2014, pp. 131-135, (0,5 c.a.), ISBN 978-9975-4452-8-3.
19. Bangsbo J., Madsen K., Kiens B., Richter E.A. Effect of muscle acidity on muscle metabolism and fatigue during intense exercise in men. Journal of Physiology, 1996. pp. 585-596.